

A EVASÃO ESCOLAR NO CONTEXTO DA SALA DO 9º ANO DA ESCOLA ESTADUAL CLÁUDIO MARTINS EM FORTALEZA, CEARÁ

Ângela Maria de Castro¹

RESUMO

O presente artigo tem por finalidade comunicar a situação da evasão escolar no contexto da sala de 9º ano da Escola Estadual Cláudio Martins, localizada na cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil. Conceituar e definir evasão escolar ao longo da história da escola pública, como também reconhecer os indicadores, tanto de repetência como de evasão de alunos do Ensino Fundamental; refletir sobre a condição do aluno que evade da escola na aula de História, buscando compreender os motivos que justificam a infrequência do aluno no cotidiano escolar e discutir sobre informações dos segmentos escolares a respeito da evasão escolar coletadas em uma pesquisa de campo sobre os efeitos do abandono às aulas pelos alunos nessa referida escola são os objetivos específicos delineados. O problema cerne é saber como o aluno abandona a sala de aula no nível final de ensino fundamental já que ele tem à frente o seu ingresso no ensino médio. A hipótese é a de que o aluno que não encontra na escola o espaço adequado para sua permanência na sala de aula por questões didático-metodológicas, podendo ser a evasão escolar o único caminho que ele toma para expressar sua desmotivação e falta de interesse em cumprir as etapas escolares. Analisando a escola objeto da pesquisa como uma necessidade fundamental ao desenvolvimento psicossocial do aluno em todo contexto histórico, nota-se que essa instituição atuou de maneira diversificada, formando profissionais e individualizando pessoas através de currículos diversos ou da falta destes. Para discutir esse problema de uma forma mais específica, foi realizada uma pesquisa de campo, com a aplicação de um questionário para 25 alunos e 03 coordenadores pedagógicos. Considera-se, segundo a pesquisa realizada, que a evasão escolar ocorre: pelo fato do aluno ser reprovado em uma série; a falta de preparo anterior para compreender o material apresentado em cada ano, sugerindo quantidade maior de docentes, e que estes docentes tenham melhores qualificações, visando melhorar o currículo acadêmico; e o interesse dos alunos, não apenas a compreensão do material, mas também a importância do mesmo para o futuro.

Palavras-chave: Evasão Escolar, Ensino Fundamental, História, Escola Pública.

¹Professora da Rede de Ensino Público da cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil. Mestrado em Ciências da Educação pela UNADES, PY, Mercosul.

INTRODUÇÃO

A evasão escolar que, não é um problema restrito apenas a algumas unidades escolares, sendo uma questão nacional que vem ocupando relevante papel nas discussões e pesquisas educacionais no cenário brasileiro, assim como as questões do analfabetismo e da não valorização dos profissionais da educação expressa na baixa remuneração e nas precárias condições de trabalho (RATIER, 2010).

A evasão escolar continua a persistir na escola pública, como um desafio para todos aqueles que acreditam que a frequência e permanência do aluno na sala de aula é o melhor caminho para aquisição de aprendizagem. Desse modo, cabe a todos os responsáveis pela educação do aluno empenhar-se no sentido de garantir que esse aluno tenha a sua trajetória educacional garantida, como maneira de sua inserção social e profissional e que, desse modo a escola cumpra o seu papel de instituição formal e sistemática de promoção do aluno e de mantenedora do conhecimento veiculado socialmente. Educadores brasileiros, cada vez mais preocupam-se com as crianças que chegam à escola, mas, que nela não permanecem. A preocupação do professor quanto a essa ausência se manifesta na sua incompreensão do fato de o aluno manter-se afastado dos conhecimentos escolares e de sua apreensão dos saberes planejados e direcionados para a compreensão do aluno. Afinal, o professor dispões de formação acadêmica para o seu exercício profissional e sabe do quanto os conhecimentos nessa área são de vital relevância para a formação do pensamento crítico e criativo do educando (BAUM; COSTA; ÁVILA, 2007).

No entanto, não se pode refletir a respeito da evasão escolar de maneira dissociada dos problemas que envolvem o conjunto do sistema de ensino, em seus distintos vieses, sob pena de serem feitos julgamentos precipitados ou superficiais. E isso é preocupante porque o aluno não abandona a escola de forma tão facilmente, tendo por hipótese ser esse um problema que a escola muitas vezes não toma conhecimento. Nesse contexto, o professor de História da escola objeto da presente pesquisa reconhece a necessidade de compreender o entorno do aluno e sua história de vida, para assim, perceber como é relevante o papel da escola na intervenção, em se tratando de abandono escolar. De modo preocupante, tem-se ciência de que a evasão escola constitui um tema cada vez mais em relevância quando se aborda discursos e estudos no campo de educação, dado às repercussões que o assunto gera quando de uma análise da situação do ensino no contexto do Brasil.

OBJETIVOS

O objetivo geral do presente trabalho é apresentar a situação da evasão escolar no contexto da sala de 9º ano da Escola Estadual Cláudio Martins, Fortaleza, Ceará, Brasil.

Como objetivos específicos, tem-se:

- Conceituar e definir evasão escolar ao longo da história no horizonte da escola 17 pública, como também reconhecer os indicadores, tanto de repetência como de evasão de alunos do Ensino Fundamental;
- Refletir sobre a condição do aluno que evade da escola na delimitação da aula de História, buscando compreender os motivos que justificam a infrequência do aluno no cotidiano escolar;
- Desenvolver e executar uma pesquisa na escola para coletar informações dos segmentos escolares a respeito da evasão escolar, sentindo de perto os efeitos do abandono às aulas pelos alunos nesta escola.

REVISÃO TEÓRICA

Segundo Ratier (2010), é possível descrever evasão escolar através do desinteresse dos alunos, dos pais, da comunidade escolar e da comunidade em geral em relação à escola e à educação. A aprendizagem defasada ou pouco assimilada resulta em notas baixas, o que pode levar o aluno ao desânimo, e daí à reprovação ou abandono da escola.

Segundo Wallon (1992), o homem por um ser social, não pode ser pensado fora do contexto da sociedade em que nasce e vive. O aprimoramento do saber, da socialização e da indução ao conhecimento inicia-se no ambiente escolar. Durante a formação do educando na escola, deve-se proporcionar aprendizagens que contribuam para a formação do conhecimento, para que o mesmo desenvolva suas capacidades intelectuais, tornando-se autônomo e, possivelmente, crítico diante da sociedade em que vive.

Alexandre (2010) leva a entender que a necessidade do processo de aprendizagem é algo intrínseco em qualquer indivíduo, ocorrendo durante toda a vida do mesmo, desde a infância até a velhice, não levando em consideração o grau de capacidade ou de dificuldade que este apresente.

Hamze (2013) mostra que a aprendizagem se constitui em um processo de sucessivas mudanças de comportamento, obtido através das experiências construídas por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. É fundamental que a escola desenvolva um trabalho de transformação, buscando a construção de um ser que saiba planejar, superar obstáculos, compreender e transformar a sociedade.

De acordo com Santos (2006), é pela aprendizagem que o homem deve se afirmar como sendo pensante/racional, constrói sua personalidade e se prepara para cumprir o papel que lhe foi reservado na sociedade a qual pertence.

Durante o decorrer do ano letivo, o educando passa pelo processo de ensino aprendizagem por meio de atividades didático-pedagógicas, que levam à avaliação destas durante sua execução em sala de aula. Ao realizar as avaliações, ao final do ano letivo, o educando pode ser aprovado ou reprovado, de acordo com os objetivos de aprendizagem que podem ou não ter sido alcançados, o que pode vir a contribuir para uma evasão escolar.

A escola na contemporaneidade, segundo Augusti (2008), é o ambiente onde acontece, com êxito, o acontecer pedagógico e didático da aprendizagem. Sendo assim, é necessário que haja a compreensão de como ocorre e o que caracteriza essa aprendizagem dentro desse espaço regado de conflitos e de relações de poder, que também se reproduz na escola.

Segundo Paro (2001) a escola não cresce sem a participação do aluno. O aluno é o sujeito fundamental no processo ensino aprendizagem e a escola precisa estar preparada. Para isso é preciso, professores dinâmicos, responsáveis, criativos que sejam capazes de inovar e transformar sua sala de aula em lugar atrativo e estimulador.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais-PCN (BRASIL,1997), o educador é visto como facilitador no processo de busca pelo conhecimento, sendo de sua responsabilidade organizar e coordenar as situações de aprendizagem, adaptando suas ações às características individuais dos alunos, desenvolvendo suas capacidades e habilidades intelectuais.

É de grande importância a participação construtiva do educando e, ao mesmo tempo, da intervenção do educador para a aprendizagem de conteúdo específico que favoreçam/contribuem para o desenvolvimento das capacidades necessárias à formação do indivíduo (BRASIL, 1997).

Segundo Soares (1997), a ideologia da deficiência cultural, considerando as diferenças de classe, foi criado um paliativo para o problema de repetência e evasão de alunos das classes desfavorecidas, como forma de cumprimento do princípio ideário capitalista de igualdade de oportunidades nas escolas: a educação compensatória. Novamente, fica oculto o real causador da discriminação: “desigual distribuição da riqueza numa sociedade capitalista” (SOARES, 1991, p.31). Isso é um fator a ser considerado no momento da análise da situação do aluno que abandona a escola.

Costa e Meneses (1995) analisando o Estado do Ceará, consideraram a repetência e a reprovação como um fator que contribui para a evasão escolar. Assim, representa um alto custo de oportunidade para o governo o fato do(a) aluno(a) reprovar e evadir. A repetência é uma causa relacionada ao aluno devido aos fatores econômicos e sociais. Na maioria das vezes, a falta de cultura, alfabetização na família, desestruturação familiar e má alimentação convergem para um péssimo rendimento escolar.

Klein (1995) e Fletcher (1997) perceberam um importante aspecto: a evasão escolar está fortemente associada à reprovação, no sentido de que após sucessivas reprovações as crianças abandonavam a escola. Souza (2001) considera que a educação não pode ser tomada como a única causa da baixa qualidade do ensino no país. Argumenta que são necessárias condições de trabalho adequadas para o desenvolvimento do trabalho de magistério, além da reformulação de planos de carreira dos professores e salários decentes.

Conforme o autor Zaranza (2016), o governo do Ceará, mesmo fazendo esforços concentrados na área de alfabetização de adultos, o Ceará ainda

apresenta um índice de 16,5, % (IBGE, 2016) de analfabetos entre jovens e adultos de 15 anos e mais, contra o índice nacional de 8 % para a mesma faixa etária em 2014. A Secretaria da Educação do Estado para a mesma faixa etária em 2014. A Secretaria da Educação do Estado-SEDUC (CEARÁ, 2014) informou que desenvolve ações de combate ao analfabetismo por meio do Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC)², que abrange do 1º ao 9º ano do ensino fundamental.

Os pesquisadores Riani, Silva e Soares (2012) analisaram a repetência em algumas escolas públicas e confirmam que apesar de toda a controvérsia sobre a eficiência da repetência no aprendizado dos alunos, a realidade é que as escolas continuam retendo seus alunos nas séries. As taxas de reprovação do ensino fundamental são mais altas nos anos finais do Ensino Fundamental. Com relação às redes municipais, cada município tem autonomia na organização de seu sistema de ensino, desde que siga as normas da Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional-LDB (BRASIL,1996). Nos anos finais do ensino fundamental, a maior retenção ocorre entre 6º e 9º anos do ensino fundamental.

Luz (2008) analisou o impacto da repetência na proficiência escolar do aluno. A comparação dos resultados escolares entre os alunos repetentes e os promovidos foi realizada por meio do pareamento dos alunos a partir do método de escore de propensão. Com esse método, foi possível definir o grupo tratamento (repetentes) e o grupo controle (promovidos), minimizando as diferenças na composição desses dois grupos quanto às características individuais, escolares e comunitárias.

Ressalta-se aqui que, a evasão escolar e criminalidade andam juntos. No Ceará, o índice de homicídios entre jovens cresceu 218,5% de 2002 a 2012, segundo dados do Mapa da Violência 2014. A maioria das vítimas da criminalidade no Estado está fora da escola e possui baixa renda. De acordo com a pesquisadora e professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará (UFC) Celecina Veras, o adolescente que está fora da escola está mais vulnerável ao mundo do crime. Ela acredita que a violência entre os jovens de Fortaleza tem uma relação direta com a evasão escolar (TRIBUNA DO CEARÁ, 2014).

Baum, Costa e Ávila (2007), acreditam que, para que ocorram algumas transformações relacionadas à educação, mais precisamente no sentido de compreender e evitar a evasão escolar, é necessário que os professores consigam impulsionar e responder com maior facilidade às necessidades de seus alunos, propiciando consequentemente uma dependência na relação aluno-professor. Além de estar e se manter motivado, é necessário que esta motivação seja vista e aceita da mesma forma pelos alunos.

Cerqueira (2004) ressalta a importância da escola para o interesse do educando como um mundo de conhecimento e como sendo uma escolha pessoal e que a escola deve acompanhar a realidade do aluno e proporcionar uma atratividade para que este não venha a “escolher” evadir-se.

No que se refere à evasão escolar, segundo Sêda (2002), são várias as causas da evasão escolar. Os adolescentes das classes populares encontram dificuldades para o acesso à escola e a sua permanência. Muitas vezes, por terem que trabalhar para ajudar no sustento do lar, horário incompatível para os estudos, o desgaste prematuro no trabalho, a falta de tempo e ânimo para estudar, a distância de suas casas para a escola, a falta de moradia fixa, uma escola não atrativa, ausência de motivação, aluno indisciplinado, problemas de saúde, gravidez precoce, violência doméstica, negligência dos pais ou responsável, uso de drogas, desestrutura familiar, e outras causas.

Segundo os estudos de Klein (2009), ao analisar a problemática da educação escolar, diz que a escola não está sendo acessível a todas as crianças e afirma que os setores de mais baixa renda da sociedade brasileira têm menos chance de entrar na escola e/ou entram tardiamente em escolas de mais baixa qualidade.

Ortigão e Aguiar (2009) afirmam que o estudante com um nível socioeconômico mais baixo, tem um menor índice de rendimento e são mais tendentes à evasão. Por este motivo, os alunos deparam-se em situações familiares de descrença aos estudos e incentivos por necessidades ao trabalho, construindo uma visão de indivíduo dependente à mão de obra. Assim, os estudos passam a ser uma segunda opção.

De acordo com Veiga (2007), a violência se classifica em duas categorias que dizem respeito aos fatores externos e internos do sistema escolar. Ele considera fatores externos as causas socioeconômicas, que podem gerar a crise da exclusão social. Estes fenômenos são sentidos mais intensamente nas classes baixas que estudam na escola pública. A própria violência da sociedade, o rápido crescimento do tempo livre e a falta de perspectivas de futuro para a maioria dos jovens são considerados agravantes de violência, que acontece porque os jovens se sentem excluídos socialmente.

Veiga (2007) cita possíveis causas de comportamento violento, considerando a aprendizagem com heróis violentos, mostrados pela mídia, a familiaridade com as armas, o sofrimento provocado pelo desejo de vingança de um mundo interiorizado como mal e agressivo.

Considera-se que alunos violentos, quando comparados com os que não são, frequentemente, os pais não valorizam a escola como meio de realização. Com isto permitem seus filhos passarem maior parte de seu tempo na rua, não os incentivando à frequência escolar, nem no cumprimento das regras escolares e sociais. Nesse sentido, o autor considera que, muito desses alunos, quando vão à escola tem dificuldades de senti-la como fonte de apoio.

Diante dessa premissa referencial, parte-se para uma compreensão da evasão escolar no contexto das aulas de História. O professor mantém uma preocupação significativa, visto que reconhece que o estudante que não cumpre o ano letivo perde a oportunidade de aprender os conteúdos que foram discutidos em sala de aula.

METODOLOGIA DA PESQUISA

A presente pesquisa se utilizou do método qualitativo com questionário descritivo, através de uma pesquisa de campo, para análise dos dados. Alguns autores, entre eles, Santos Filho e Gamboa (2008) consideram que os procedimentos qualitativos permitem o contato direto do pesquisador com o ambiente e com os fatos que estão sendo investigados.

As questões enfocadas neste estudo, a evasão escolar, a prática pedagógica com os alunos e o respaldo que estas crianças obtêm do professor e do sistema educacional, para a sua efetiva aprendizagem, são fenômenos que devem ser estudados no contexto em que aparecem.

De acordo com Santos Filho e Gamboa (2008) a pesquisa qualitativa é propícia para retratar a complexidade do cotidiano escolar. Como na pesquisa qualitativa os dados coletados são descritivos, o material obtido permite estabelecer o maior número possível de elementos presentes na relação professor aluno indisciplinado.

A pesquisa ocorreu na Escola de Ensino Fundamental e Médio Cláudio Martins é uma instituição de caráter sócio educacional sob a tutela da Secretaria de Educação Básica pertencente à 1ª região da Superintendência das Escolas de Fortaleza do Governo do Estado do Ceará, situada à Rua Demócrito Rocha, 400, no bairro de Monte Castelo, com foco jurídico na cidade de Fortaleza, criada pelo decreto nº11493 de 17/10/1975.

Para a realização deste estudo foram realizadas entrevistas com 25 alunos de um universo de 34 do 9º ano do turno tarde, do Ensino Fundamental. Como também duas coordenadoras da mesma escola. Os alunos estão na faixa etária de 15 a 16 anos, moradores de bairros do entorno da Escola, como Monte Castelo, Jacareacanga, Rodolfo Teófilo, Villa Elery, Presidente Kennedy, Álvaro Weyne, São Gerardo, Carlito Pamplona e Centro. A clientela desta instituição escolar pública é formada por pessoas de classe média baixa em todos os aspectos: educacional, social, cultural e econômica. Nove estudantes confessam que a família recebe a ajuda do governo, como o Bolsa Família. Alguns não constam o nome do Pai no Registro de Nascimento. Dezoito alunos vêm transferidos de escolas particulares e três foram reprovados, portanto estão na situação de repetentes.

Para a coleta de dados foi aplicado um questionário de acordo com Gil (2008) e Fachin (2003) com quatro perguntas subjetivas a 3 coordenadores e um questionário com quatro perguntas subjetivas a 25 alunos, de 15 a 16 anos, de uma sala do 9º ano do Ensino Fundamental.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A análise dos resultados deste estudo foi embasada nas teorias de Las Casas (1999), que dimensionou a qualidade em serviços, como forma de atingir as expectativas que no estudo em questão é a diminuição da evasão escolar.

Os dados foram resultado da aplicação de questionários aplicados as coordenadoras, além de alunos da escola em estudo, relativos à classe do 9º ano do Ensino Fundamental que expuseram suas informações particulares sobre Evasão Escolar naquela instituição e dados sobre a atuação própria, como opiniões sobre o seu currículo e suas avaliações do mundo escolar como motivador de sua permanência na instituição. Essa pesquisa pretende colher informações significativas, de coordenadores e alunos sobre o que eles podem atribuir como causas da evasão escolar e o aparente desinteresse dos alunos.

Os alunos atendidos pela EEFM Cláudio Martins são, na grande maioria, de baixa renda, predominando famílias onde os pais trabalham como empregados no comércio ou autônomos, do lar, funcionários municipais e muitos desempregados. O nível de instrução é na maioria de Ensino Fundamental completo/incompleto, raras as exceções têm o Ensino Médio ou Curso Superior. Os alunos principalmente os do 9º ano apresentam grande defasagem de ensino-aprendizagem por não atingirem apropriadamente os objetivos de ler, escrever e interpretar.

Quanto à entrevista por meio de questionário com os estudantes, foram obtidos os seguintes resultados em relação a temática “Evasão Escolar”:

Você sabe o que é Evasão Escolar? Cinco alunos responderam que não.

Você, por algum motivo, já se afastou da escola? Apenas dois confessaram que sim, por motivo de doença.

Por que o aluno, na sua opinião, abandona a escola? As respostas são individuais, mas generalizando eles dizem que isso se dá por falta de interesse, problema de saúde ou familiar, uso de drogas, gravidez, desinteresse pelo estudo, por não gostar da escola, trabalho infantil, prostituição, depressão, e por não gostar de estudar.

Com relação ao desinteresse destacou-se que a falta de incentivo familiar, as más amizades, são motivos fortes que corroboram com a falta de vontade ou o desestímulo dos alunos com os estudos.

A gravidez aparece também como motivo bastante relevante; na visão dos alunos, é um fator preocupante, pois seus efeitos, em alguns casos, além de prejudicar o estudo da adolescente, ocorrem sem planejamentos e resultam na desestruturação familiar, que muitas vezes se torna um fato irreversível.

O professor de História manifesta preocupação com o aluno que abandona a sala de aula? Cinco responderam que sim, doze responderam negativamente, cinco não souberam responder.

Os alunos costumam ter a visão de que a escola é uma instituição necessária, e é em razão disto que estes voltem a estudar por decisão própria. Para eles, a escola é um espaço onde se constrói amizades, possibilita um “futuro melhor” e também realiza atividade prazerosas como ler, estudar e brincar. Nesse sentido, não ir à escola, é “não ver os colegas perto de novo”, é

ter “inveja de quem está estudando”, é sentir “falta” dos amigos, das brincadeiras, enfim da recreação.

Em relação à evasão escolar, as crianças mostram que esta não está dissociada da vida social, e que situações vivenciadas na família podem influenciar direta ou indiretamente em suas atitudes e decisões em relação à continuidade ou não dos estudos.

Dentre várias situações, os alunos apontam o desemprego dos pais, a necessidade da criança em trabalhar para ajudar a família, os problemas familiares que desmotivam a criança a continuar frequentando as aulas e, o desinteresse pelo estudo. Também são apontados pela criança, fatores internos da Escola, como brigas, bagunça e o desrespeito para com a professora.

A dificuldade de acesso à escola foi mencionada por jovens como causa também do abandono das aulas. Esse fator é mais presente na periferia dos grandes centros urbanos e uma das questões mais sérias relacionadas à evasão escolar, porque envolve um problema social que foge do aspecto pedagógico. Mesmo assim a escola não pode se omitir. Precisa ser parceira do aluno na busca por uma solução, agindo até mesmo como intermediária da transferência dele para um colégio mais próximo de casa.

Quanto aos coordenadores da referida escola e no mesmo contexto temática, a dinâmicas das respostas da entrevista via questionário se deu dessa forma:

Foi indagado aos coordenadores se a evasão escolar é um problema pedagógico na escola. Se há tomadas de decisão diante do aluno que abandona a escola. A escola tem controle do fluxo de aluno que evade? Que medidas você considera válidas para o reingresso do aluno na sala de aula?

Conforme os coordenadores entrevistados, as razões possíveis para a evasão escolar dos alunos podem estar enraizadas em três vertentes: na família, na criança e na escola. No que se refere à família, destaca-se a sua pouca participação na vida escolar da criança. Segundo os entrevistados, a família é uma instituição carregada de problemas afetivos e financeiros, mas que, se esta procurasse mais a escola e se interessasse mais pelo saber da criança, talvez fosse possível evitar a evasão escolar.

Quanto à escola, esta pode ser responsável pela evasão escolar dos alunos no que se refere a uma falta de uma política da escola que propicie uma maior integração com a família.

A este respeito, observou-se que apesar da constatação de que a forma como os conteúdos são trabalhados não desperta muito o interesse do aluno e a sua participação nas atividades escolares, a escola procura refletir sobre a necessidade de redimensionar suas práticas de maneira a possibilitar o interesse dos alunos pelos estudos. Considerando também que o professor procura manter em sua prática contato com a família para saber as razões pelas quais a criança, mesmo frequentando a escola, não participa das atividades escolares,

as tentativas de reverter tal processo, quando ocorrem, se limitam às iniciativas individuais em que cada professor busca diversificar a sua maneira de ensinar.

Quanto à responsabilidade da criança pela sua evasão, segundo os coordenadores, se dá por falta de interesse do aluno, da sua não participação nas atividades, da falta de perspectiva de vida, e da defasagem de aprendizagem trazida das séries anteriores.

Em relação ao abandono dos estudos por falta de interesse, a raiz do diagnóstico de muitos educadores de que é preciso mudar o currículo do ensino fundamental. Falta de foco, com excesso de conteúdo, e ausência de contextualização estão entre as críticas mais frequentes. Mas existe também um problema conceitual. Um exemplo disso são as aulas de participação dos alunos, que se limitam a ouvir palestras dos professores e, quando muito, anotam o que foi escrito na lousa.

A coordenação diz que em relação ao controle do fluxo de aluno a providência básica é sempre fazer a chamada na sala de aula. Além de permitir que o acompanhamento das faltas seja feito de forma constante, a chamada é um momento único no qual o professor chama o aluno pelo nome. Alguns professores lançam mão de alternativa tecnológica, como a prática de avisar por SMS os pais caso os alunos faltem. Em relação a esse controle há uma exigência do SIGE (Sistema Integrado de Gestão Educacional) de que a frequência seja informada mensalmente.

Problemas de origem pedagógica como o caso de crianças que deixam de ir à escola porque apresentam um desempenho ruim e há também aquelas que, no extremo oposto, evadem ou abandonam os estudos por não se sentirem desafiadas e estimuladas. Tais situações requerem a parceria com o coordenador pedagógico e, por vezes, a implantação de projetos de formação que auxiliem o professor a ensinar para todos.

Justamente por ser consequência de vários fatores, a evasão escolar não pode ser evitada por ações pontuais. Para atenuar esse fenômeno, é preciso colocar o tema na pauta do planejamento pedagógico no começo do ano e discutir o assunto de forma regular ao longo do semestre. Só assim é possível identificar logo alunos com propensão a problemas e trabalhar as causas desse comportamento. Normalmente o abandono dos estudos é apenas a última etapa de um processo que começa bem antes

O controle da frequência deve ser realizado diariamente – consiste na tradicional chamada. Chamar os alunos pelo nome também é uma das formas de construir vínculos e dar identidade ao grupo. Para que isso aconteça, é preciso ter, desde o primeiro dia, planilhas completas com os nomes de todos os estudantes, preparadas com a ajuda da secretaria da escola - e essas precisam ser analisadas regularmente pela equipe gestora. Dessa forma, tem-se uma boa ferramenta para observar a rotatividade na escola, que está presente desde o começo do ano, e traçar estratégias para lidar com ela.

A equipe gestora também pode se unir para lançar mão de conversas com a comunidade, cartazes, visitas às famílias e meios de comunicação disponíveis na cidade para dar um fim feliz às histórias de abandono e evasão. Todas essas são formas de chegar até as famílias do entorno e mostrar a elas que a escola se preocupa com os seus filhos. Entender o perfil do jovem que evade da escola e identificar os momentos em que esse movimento é mais provável são ações importantes a serem realizadas pelos gestores de escolas e dos sistemas educacionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A evasão escolar é um tema bastante complexo e um dos grandes problemas da problemática educação brasileira. Muitos educadores se dedicaram a desvendar os motivos que levam o aluno a abandonar o ambiente escolar. E para a maioria destes autores são muitas e as mais diversas as causas da evasão escolar, como a necessidade de o discente trabalhar para seu próprio sustento ou de sua família, a falta de professores, a inserção do aluno na criminalidade, falta de interesse do próprio aluno, entre outras causas.

A problemática referente à evasão escolar no Brasil não é um tema novo, tampouco desconhecido da sociedade em geral. Porém, não devemos encarar tal fato como algo normal e fingir que está tudo bem. Precisamos, enquanto cidadãos, buscar mecanismos mais eficientes para amenizar, senão reverter, a situação. É necessário somarmos esforços em prol da inserção e permanência de crianças e adolescentes na sala de aula. A adequação e o remodelamento de programas sociais que visem suprir as necessidades básicas de uma clientela em idade escolar ou não é mais do que latente. Sabe-se que muito já foi feito em relação ao apoio aos estudantes de baixa renda para que estes possam frequentar a escola e concluir os ensinamentos Fundamental e Médio, porém não podemos ignorar as estatísticas que comprovam o grande número de crianças e adolescentes que deveriam estar estudando, mas não estão.

Deve haver uma mobilização maior da sociedade brasileira em busca de soluções para combater a evasão escolar no Brasil e, quem sabe, pode-se, algum dia, nos equiparar a nações desenvolvidas de forma plena, e não apenas economicamente. Justamente por ser consequência de vários fatores, a evasão escolar não pode ser evitada por ações pontuais. Para atenuar esse fenômeno, é preciso colocar o tema na pauta do planejamento pedagógico no começo do ano e discutir o assunto de forma regular ao longo do semestre. Só assim é possível identificar logo alunos com propensão a problemas e trabalhar as causas desse comportamento. Normalmente o abandono dos estudos é apenas a última etapa de um processo que começa bem antes.

Dessa forma, muitas vezes, os problemas da educação recaem sobre o professor, inclusive, a evasão escolar. Corrobora-se com o referido autor, quando a interpretação é que os problemas que envolvem a educação em geral não podem mais ficar restritos à sala de aula, mas devem ser compartilhados para que, assim, se possa reduzir o abandono escolar, através da atuação do Estado, da família, do aluno e do corpo docente. Além de atacar situações emergenciais, no dia a dia, a providência básica é sempre fazer a chamada na

sala de aula. Além de permitir que o acompanhamento das faltas seja feito de forma constante, a chamada é um momento (às vezes o único) no qual o professor chama o aluno pelo nome.

Outro aspecto importante que também merece uma reflexão mais atenta e que não se ajusta às explicações sobre as razões da evasão escolar dadas pela família e pela escola, refere-se às crianças que, sem um motivo aparente, foram deixando a Escola lentamente. Tal fato exige uma atenção e reflexão tanto por parte da escola quanto por parte da família, porque, implícita ou explicitamente, reflete o interesse da criança em prosseguir seus estudos, ou dito de outra forma, de não querer deixar a escola. Tal situação permite e exige que, tanto a Escola quanto a Família, criem mecanismos que possibilitem interagir e procurar saber os motivos pelos quais a criança está abandonando a Escola e, uma vez informada, buscar soluções, ou ao menos, tentar encontrar possibilidades de intervenção a que venham impedir a evasão escolar da criança.

Com base nas considerações acima, pode-se afirmar que, ainda que haja alguns fatores sociais internos e externos à Escola, e internos e externos à Família, a evasão escolar não protege aqueles que não se enquadram em qualquer um dos casos apontados na ótica dos adultos e na ótica das crianças. Isto significa dizer que nenhum aluno, para não dizer, nenhuma Família e nenhuma Escola, está invicto diante do monstro da evasão escolar. Isto porque, talvez, para além dos fatores determinantes externos ao sujeito, há que se levar em conta outro aspecto, aqueles internos, que se inserem na subjetividade destas crianças e adolescentes.

Ao longo da realização do trabalho, constatou-se o tema de evasão escola como sendo algo persistente na escola e como isso afeta na proposta de uma educação de qualidade. Muitas reflexões foram feitas no sentido de compreender os impactos da evasão escolar para a vida do estudante. Ele vê interrompido o projeto de qualificação pessoal e profissional e, com isso, seu futuro se vê comprometido. No contexto da escola pública, o aluno que frequenta a sala de aula o faz em meia a uma série de dificuldades, tanto de ordem econômico quanto social e familiar. São inúmeros aqueles que percorrem distâncias significativas até à escola, em meio aos riscos das ruas e avenidas. Do mesmo modo, não encontram em casa espaço adequado para estudos e reflexões. Na escola, sua jornada de estudo é mínima em relação à quantidade de conteúdos que deve dominar. A escassez de material didático-pedagógico leva a aula a ser ministrada no modelo tradicional, contando apenas com o domínio do professor e o livro como recurso didático.

Diante de uma quantidade razoável de impedimentos à sua permanência na escola, o aluno acaba por abandoná-la e substituí-la por trabalho informal, delinquência e marginalidade. O resultado da evasão escolar se observa nos índices de violência juvenil e o acesso cada vez mais cedo ao submundo da traficância e do crime. A escola, em suas condições históricas e com o aparelho pedagógico que disponibiliza ao seu entorno, se esforça para que o aluno permaneça no quadro de alunos e, mesmo em suas limitações, procura dar sentido ao aluno da importância de completar o ciclo de estudos.

De acordo com a pesquisa realizada na unidade escolar, constata-se que os segmentos escolares têm consciência da existência de um número constante de alunos que evadem a escola e procuram trazer o aluno para a mesma, embora afirmem que há contextos que vão além das competências da escola, das quais limitam à escola o retorno do aluno à sala de aula. São realidades de cada e, desse modo, extrapola os muros da escola, o fato de retornar o aluno para o cotidiano da sala.

REFERÊNCIAS

ALEXANDRE, S. de F. Aprendizagem e suas implicações no processo educativo. **Revista de Letras** (UEG. São Luís de Montes Belos), v. 06, p. 51-60, 2010. Disponível em:<

<http://www.slmb.ueg.br/iconeletras/artigos/volume6/aprendizagem-e-suas-implicacoes.pdf>>. Acesso em: 12 ago. 2017.

AUGUSTI, R. B. Como se caracteriza a aprendizagem na escola. **Revista Travessias**, 2008. Disponível em: <<http://erevista.unioeste.br/index.php/travessias/article/view/3030>>. Acesso em: 12 ago. 2017.

ARAÚJO, J; SCHWARTZMAN, S. **A escola vista por dentro**. Belo Horizonte: Alfa. Educativa, 2002.

ARROYO, M. G. Educação e exclusão da cidadania In; BUFFA, E. **Educação e cidadania: quem educa o cidadão**. 4 ed. São Paulo: Cortez, 1993.

BITTENCOURT, Circe F. **Ensino de História; fundamentos e métodos**. São Paulo: Cortez, 2004.

BOURDIE, P. **Escritos de Educação**. 8. ed. Rio de Janeiro: Vozes,1998.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio**. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Brasília: MEC/SEMTEC, 2002.

_____. **Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica** –Parecer 7/2010. Brasília: Diário Oficial da União, 9 jul. 2010, seção 1, p.10.

_____. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. 2015. Disponível em:

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/04/BNCC_19mar2018_versaofinal.pdf. Acesso: 10 abr. 2018.

_____. **Censo Escolar da Educação Básica 2016: notas estatísticas**. Brasília-DF, MEC. INEP. Fev. 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. **Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica**. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.

BRANDÃO, E.R. **Gravidez na adolescência: juventude contemporânea e laços familiares**. Rio de Janeiro: UERJ/Instituto de Medicina Social. (projeto de tese de doutorado), 2001.

BRENNAND, E. **Evasão escolar**. Entrevista ao site *Vitrine do Cariri*, João Pessoa, 7 de julho de 2009. <<http://www.vitrinedocariri.com.br>> Acesso: 15 ago.2017.

CHARLOT, B. **Da relação com o saber: elementos para uma teoria**. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.

CARDOSO, A.R.; VERNER, D. Fatores de abandono e expulsão da escola no Brasil: o papel da primeira infância, do trabalho infantil e da pobreza. Institute for the Study of Labor-IZA: **Discussion Papers N.2515**. Disponível em: <http://ftp.iza.org/dp2515.pdf>.

CARVALHO, A. B. dos S. **Leituras e usos do livro didático de História: relações professor livro didático nos anos finais do ensino fundamental**. Dissertação (Mestrado em Educação). Faculdade de Educação, Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia (MG), 2009.

COSTA, M.V.N., MENESES, Z.M. **Evasão Escolar: Causas e Repercussão Social**. Monografia do Curso de Especialização em Planejamento Educacional. Fortaleza: UNIFOR, 1995.

COSTA, A. C. G. **É possível mudar: a criança, o adolescente, e a família na política social do município**. Série Direitos das crianças. São Paulo: Malheiros, 1996.

CUNHA, L.A. **Educação e desenvolvimento social no Brasil**. 6.a ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1981.

DEMO, P. **A nova LDB: ranços e avanços**. 12 ed. São Paulo: Papirus, 2001.

FGV- Fundação Getúlio Vargas. *Pesquisa da FGV mostra causas da evasão escolar no país*. O Globo. Rio de Janeiro, 2009. Disponível em <<http://oglobo.globo.com>>. Acesso em: 08 de agosto de 2017.

FERRÃO, M. E.; BELTRÃO, K. I.; SANTOS, D. P. dos. O impacto de políticas de não repetência sobre o aprendizado dos alunos da 4ª série. **Pesquisa e Planejamento Econômico**, v. 32, n. 3, p.495-514, 2002.

FLETCHER, P. **As dimensões transversal e longitudinal do Modelo Proflexo**. Ministério da Educação e Cultura, 1997.

FONSECA, S. G. É possível alfabetizar sem história, ou como alfabetizar ensinando História. In: _____. (Org.). *Ensino fundamental: conteúdos, metodologias e práticas*. Campinas (SP):Átomo & Alínea, 2009, p.241-266.

FORTALEZA, P.M.F. *Plano Municipal da Educação de Fortaleza: 2015-2025*. Secretaria Municipal de Educação, 2014.

FORTUNATO I. Educação de jovens e adultos. **REU**. Sorocaba: São Paulo, v. 36, n. 3. P. 281- 283, dez 2010.

FREIRE, P. **Carta de Paulo Freire aos professores: estudos avançados**, São Paulo, v.15, n.42, maio-ago. 2001.

GOODSON, I. F. **Currículo: teoria e história**. Petrópolis (RJ): Vozes, 1995.

HAMZE, A. **O que é a aprendizagem?. Canal do educador**. Brasil Escola, 2013. Disponível em: <<http://educador.brasilecola.com/trabalho-docente/o-que-e-aprendizagem.htm>>. Acesso em: 10 ago. 2017.

IBGE, Síntese de Indicadores Sociais, uma análise das condições de vida da população brasileira. **Estudos e pesquisas. n 27**. Rio de Janeiro, 2010.

KLEIN, R. **Produção e utilização de indicadores educacionais: metodologia de cálculo de indicadores do fluxo escolar da educação básica**. Inep/MEC, 1995

LIBÂNEO, J. C. **Organização e gestão da escola: teoria e prática**. 4. ed. Goiânia: Alternativa, 2001.

LOLIS, D; LIMA, J. C. F. **Evasão e demanda escolar nas favelas e assentamentos na região leste de Londrina**. 1997. 13f. Pesquisa – Curso de Serviço Social, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 1997.

MENEGOLLA, M. **E agora professor?** 4.ed. Porto Alegre: Mundo Jovem, 1989.

MEKSENAS, P. **Sociologia da educação: uma introdução ao estudo da escola como processo de transformação social**. São Paulo: Loyola, 1988.

MONIOT, Henri. *Didactique d`histoire*. Paris: Nathan:1993.

MONTEIRO, V. B.; ARRUDA, E. F. **O impacto da violência urbana nos indicadores de evasão escolar na Região Metropolitana de Fortaleza**. Anais do I Circuito de Debates acadêmicos, 2011.

NASPOLINI, A. A Reforma da Educação Básica no Ceará. **Estudos Avançados**. Nº. 15 (42). 2001.

OLIVEIRA, M. M. D.; STAMATTO, M. I. S. (Org.). **O livro didático de História: políticas educacionais, pesquisa e ensino**. Natal: Ed. UFRN, 2007.

ORTIGÃO, M. I. R.; AGUIAR, G. S. Repetência escolar nos anos iniciais do ensino fundamental: evidências a partir dos dados da Prova Brasil 2009.

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 94, n. 237, p. 364-389, ago. 2013.

PACIEVITCH, T. **Evasão escolar**. 2010. Disponível em: <http://www.infoescola.com/educacao/evasao-escolar/>. Acesso em 19 out.2017.

RAMALHO, R. **A Evasão Escolar e o Analfabetismo: Breves Considerações**. 2010. Disponível em: <http://www.webartigos.com/articles/29319/1/A-Evasao-Escolar-eoAnalfabetismo-Breves-Consideracoes/pagina1.html>. Acesso em: 11 out.2017.

ROCHA, M. L. **O Ensino Fundamental na escola pública paulista: um estudo da questão sob a ótica de alunos de 7a. e 8a. séries do 1o. grau**. Tese de doutoramento. PUC/SP, 1995.

SACRISTÁN, J. G. **O currículo: uma reflexão sobre a prática**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.

SANTOS, R. M. A importância da aprendizagem na vida do indivíduo. **Revista A Página da Educação**. Porto (Portugal): Multiponto, n.152, 2006. Disponível em: <<http://www.apagina.pt/?aba=7&cat=152&doc=11318&mid=2>>. Acesso em: 10 ago. 2017.

SAVIANI, D. **Educação brasileira: estrutura e sistema**. 8 ed. São Paulo: Autores Associados, 2000.

SCHMIDT, M. A.; CAINELLI, M. **Ensinar História**. São Paulo: Scipione, 2004.

SÊDA, E. de M. **A criança e perfeito estadista: guia do estatuto da criança e do adolescente para prefeitos municipais e sua equipe**. Rio de Janeiro: Adês, 2002.

SILVA, M. A.; FONSECA, S. G. **Ensinar História no século XXI: em busca do tempo entendido**. Campinas (SP): Papyrus, 2007, p.7.

SILVA, M. A.; FONSECA, S. G. Ensino de História hoje: errâncias, conquistas e perdas. **Revista Brasileira de História**. São Paulo, v. 31, n. 60, p. 13-33, 2010.

SOARES, M. **Linguagem e Escola: uma perspectiva social**. 15ª ed., São Paulo: Ática, 1997.

SOARES, S.S.D. Ensino: o dilema da repetência e da evasão. **Revista Desafios IPEA**, Ano 4 . Edição 36, 10/10/2007.

SOUZA, D.T. **Teacher professional development and the argument of incompetence: the case of in-service elementary teacher education in São Paulo-Brazil**. Tese (PHD). Institute of Education. University of London, 2001.

SOUZA, O. M. C. G. de, ALBERTO, M. de F. P. Trabalho precoce e processo de escolarização de crianças e adolescentes. **Psicologia em Estudo**. Maringá, v. 13, n. 4, p. 713- 722, out-dez, 2008.

TYLER, Ralph. **Princípios básicos de currículo e ensino**. Porto Alegre: Globo, 1977.

UNESCO. *Institute of Statistics*: educational indicators database. Montreal, Canadá: UIS, 2013. Disponível em:
<www.uis.unesco.org/en/stats/statistics/indicators>.

VEIGA, F. H. **Indisciplina e violência na escola**. Portugal: Ed. Almedina, 2001.

VESENTINI, C. A. **A teia do fato**. São Paulo: Hucitec, 1997; _____. A escola e o livro didático. In: SILVA, Marcos A. *Repensando a História*. São Paulo: Anpuh; Marco Zero, 1985.